

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di scienze

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali

TESI DI LAUREA TRIENNALE

TECNICHE SPRAY DI POLVERI SOTTILI PER IL
RICONOSCIMENTO DI IMPRONTE DIGITALI

Relatore: Prof.ssa A. Ferrarini

Candidato: Matteo Zanierato

N° matricola: 1117996

Anno Accademico 2017/2018

INDICE

CONTESTO E SCOPO SCIENTIFICO

WFS

1.0 DATTOLOGIA

1.1 MORFOLOGIA DELLE IMPRONTE DIGITALI

1.2 IDENTIFICAZIONE

1.3 FINGERPRINT

1.4 IMPRONTE LATENTI

2.0 TECNICHE FORENSI PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRONTE DIGITALI LATENTI

2.1 METODI OTTICI

2.2 METODI CHIMICI

ESALTAZIONE AI VAPORI DI IODIO

DFO (1,8-diazafluorenone)

CIANOACRILATO

CIANOACRILATO E IODIO

NITRATO D'ARGENTO

PHYSICAL DEVELOPER

2.3 METODI FISICI

POLVERI SOTTILI

NANOPOLVERE

NANOPOLVERI LUMINESCENTI

3.0 METODI SPRAY AVANZATI DI POLVERI SOTTILI

3.1 MATERIALI AVANZATI NON SPRAY

NANOPOLVERE MAGNETICA VIA MAGNETRON SPUTTERING

4.0 PHYSICAL VAPOR DEPOSITION PER ANALISI FORENSI

4.1 (VMD) VACUUM METAL DEPOSITION

SISTEMA DA VUOTO

EVAPORAZIONE TERMICA

(VMD) MULTI-METAL DEPOSITION

(VMD) SINGLE-METAL DEPOSITION

4.2 (CTF) COLUMNAR-THIN-FILM

4.3 TECNICHE SPUTTERING E PVD DI RICERCA

SPUTTERING

DEPOSIZIONI DI RICERCA

5.0 CONSIDERAZIONI

REFERENZE

CONTESTO E SCOPO SCIENTIFICO

Lo scopo di questo lavoro è fornire un quadro generale delle problematiche legate all'identificazione delle impronte digitali e delle metodologie applicate alla loro acquisizione. L'attenzione viene successivamente focalizzata sulle metodologie spray di polveri sottili utilizzando sistemi da vuoto e la physical vapor deposition PVD. Una introduzione generale riguardante la dattiloscopia pone l'attenzione su ciò che si vuole ottenere da una qualsiasi analisi forense applicata. Lo studio si focalizza sulla rilevazione delle impronte latenti bidimensionali applicate solitamente su un substrato piano. Per ogni tecnica affrontata sono descritti gli aspetti riguardanti il substrato ponendo attenzione sulla porosità dello stesso. Le tecniche sono raggruppate in fisiche e chimiche, spesso sono presentate le combinazioni di più tecniche per ottenere effetti sinergici. Tecniche ottiche per l'acquisizione sono state accennate per avere un quadro completo dell'operazione di identificazione e acquisizione. Varie metodologie PVD sono messe a confronto e appare chiaro l'incertezza nell'utilizzare una tecnica al posto di un'altra. Essendo molti i fattori incerti in una analisi forense solo un operatore esperto può capire a priori l'applicazione di una specifica tecnica o di uno specifico materiale

1.L'IMPRONTA DIGITALE: DATTILOSCOPIA

Rilievo e studio dei caratteri e del comportamento delle creste cutanee papillari; esse insieme con i solchi interposti sono denominate dermatoglifi e presentano un comportamento diverso da individuo a individuo in modo pressoché infinito. Costituiscono combinazioni variabili che nel soggetto rimangono costanti per tutta la vita. La stabilità e l'unicità delle impronte digitali costituiscono concetti accettati universalmente da tempo, infatti i sistemi giuridici conferiscono a esse valore probatorio nei processi penali e civili.

Nel 1880 , il Dott. Henry Faulds medico inglese, pubblica su Nature un articolo in cui propone le impronte digitali come mezzi di identificazione personale. L'inchiostro è usato come mezzo per raccogliere le impronte.

Le impronte possono essere bidimensionali, cioè prodotte su superfici piane dallo schiacciamento della sola zona centrale dell'oggetto che le rilascia. Risultano visibili in caso di contrasto tra lo sfondo ed il materiale dell'impronta.

Tridimensionali, cioè prodotte su sostanze malleabili che riproducono fedelmente la forma dell'oggetto con cui vengono impresse. Le impronte tridimensionali si repertano facendone dei calchi con gesso o resine siliconiche questa tipologia interessa le impronte di scarpe ed oggetti più massivi.

Positive per sovrapposizione, cioè il disegno è stato lasciato per esistenza sul corpo di altre sostanze.

Negative per asportazione, cioè dovute al fatto che il corpo che le produce toglie sostanza dal substrato (ad esempio impronte di scarpe).

1.1 MORFOLOGIA DELLE IMPRONTE DIGITALI

Da fossette puntiformi viene secreto l'essudato: 98% acqua e 2% sostanze organiche e inorganiche. Tra le sostanze organiche compaiono vitamine B2 e B6, presenti nell'esausto, le quali sono fluorescenti quindi utili per l'identificazione tramite metodi ottici. Questa è la componente

Fig.1 Nelle impronte si individuano 3 zone: (a) marginale, (b) centrale, (c) basale. (fig.)

eccrina. La componente sebacea riguarda secrezioni più dense e lipidiche come il muco. Tramite analisi chimiche delle impronte è possibile determinare tracce di stupefacenti nell'esausto oltre a tracce di caffeina e sostanze comuni. Ogni polpastrello della mano ha una specifica impronta digitale.

Fig.2 Confronto di una secrezione eccrina e sebacea a livello visivo

Le morfologie principali sono :

a delta, le linee percorrono il polpastrello descrivendo un arco piano, se il tracciato è pressoché lineare, o a tenda se c'è un'ascesa intermedia.

Arco piano

Arco a tenda

mono-delta, un fascio di linee dette anse fuoriescono dal lato opposto al delta. Ricordano i loop di Faulds e possono essere di tipo ulnare, se il ripiegamento è in direzione del dito mignolo, o radiale, qualora sia verso il dito indice.

bi-delta, è la whorl di Faulds; il sistema centrale è una figura chiusa creata da un complesso di linee che, formando cerchi o spirali, genera ai due lati un delta

composta, la zona al centro è costituita da linee che danno vita a disegni differenti aventi ai due lati un delta. Talvolta questo tipo di configurazione dattiloscopica viene inclusa tra le figure bi-delta.

Fig.3 Le immagini dall'alto si riferiscono alle morfologie arco piano, arco a tenda, mono-delta, bi-delta e composta. I colori identificano la minuzia.

1.2 IDENTIFICAZIONE:

Nel confronto di impronte digitali, si parte da una prima classificazione generale della forma e dell'andamento delle creste, primo livello di risoluzione. Si prosegue con un esame più accurato dei dettagli più fini, le cosiddette minuzie, questo è il secondo livello di risoluzione. Nei casi più fortunati si possono individuare le posizioni dei pori, consentendo un terzo livello di analisi. A una analisi più approfondita, si possono osservare le caratteristiche fondamentali delle impronte digitali le minuzie o caratteristiche di Galto. Esse sono principalmente determinate da biforcazioni e terminazioni delle ridge line e sono importanti per la discriminazione delle impronte, e pertanto vengono usate nella maggior parte dei sistemi di confronto automatico.

(Fig.4)

Basic characteristics in fingerprints: a. ridge termination; b. fork; c. lake; d. island; e. short independent ridge; f. hook; g. crossover.

Le impronte possono essere modificate in seguito ad eventi traumatici che le segnano irrimediabilmente, tuttavia questi segni risultano ancor meglio riconoscibili se non interessano l'intera impronta. L'indagine può essere fatta anche a livello macroscopico visivo.

1.3 FINGERPRINT:

Esistono tre tipi di impronte digitali: visibili, modellate ossia per spostamento e latenti. Le prime sono dovute al contatto di mani sporche su superfici pulite e viceversa, le linee papillari asportano o lasciano lo sporco o la polvere, l'impronta rimane chiara sulla superficie e la si acquisisce per confrontarla con quelle in archivio ottenute per inchiostrazione delle dieci dita e pressione su carta. Le impronte modellate o per spostamento sono dovute al contatto delle mani con sostanze malleabili, come cera, colla, pece e anch'esse possono essere fotografate.

Fig. 5 Caratteristiche delle minuzie su impronta rilevata tramite impressione su carta con inchiostro.

1.4 IMPRONTE LATENTI:

Le impronte latenti sono nascoste o invisibili ad occhio nudo. Queste si producono solo perché i pori della pelle emettono l'esausto, la loro qualità dipende dalle condizioni psicofisiche dell'individuo, dalle condizioni atmosferiche ambientali e dalla superficie; le migliori sono quelle levigate come vetro, ceramica, metalli verniciati, mobili. La porosità della superficie è un fattore rilevante in quanto preclude l'esclusione di alcune tecniche di rilevamento. Esse dipendono dalla particolare interazione chimica e fisica tra impronta e substrato. Per rilevarle si deve creare un contrasto tra le linee digitali e la superficie. Esse rappresentano molto spesso la tipologia più utile di impronta, infatti tutte le impronte dopo determinato tempo diventano latenti anche in riferimento delle condizioni ambientali in cui il substrato e l'impronta stessa possono venirsi a trovare, ossia l'occultamento delle prove. Esempi di impronte latenti si riscontrano tramite il caricamento di un proiettile in un arma; durante lo sparo il substrato metallico si trova in condizioni difficili ad un successivo rilevamento dell'impronta. Fattori che contribuiscono al fallimento di metodi tradizionali sono le rigature lasciate dalla canna dell'arma, l'ambiente di reazione creato dal gas di compressione e la temperatura del proiettile stesso che deteriora l'impronta. Con sistemi ottici e di contrasto substrato impronta si riescono ad ottenere impronte latenti accettabili in casi giuridici.

Problematiche ambientali comuni sono l'umidità relativa, esposizione al sole, attacco da parte dei microrganismi, ossidazione e decomposizione ed in maniera dipendente dalla matrice la diffusione dell'impronta sulla superficie del substrato. Per questa serie di fattori le impronte latenti sono le maggiormente soggette ad errori di identificazione anche se spesso sono la risorsa più utile.

Fig.6 Impronta digitale latente ottenuta tramite VMD Au/Zn , l'impronta ben visibile è stata analizzata dopo 10 anni dalla sua impressione sul bossolo. Lateralmente sono evidenti i segni dell'ossidazione.

2.0 TECNICHE FORENSI PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRONTE DIGITALI LATENTI

Per rilevare le impronte digitali si deve creare un contrasto tra le linee digitali e la superficie. Esistono vari metodi sia chimici sia fisici per la rilevazione. Essi sono differenziati in base allo scopo, ossia necessità di eseguire analisi ripetute e successive oppure facilitare indagini successive di composti organici ed inorganici.

2.1 METODI OTTICI

I metodi ottici sono usati soprattutto in seguito a metodi fisici e chimici per migliorare il contrasto. Alcune tipologie di indagine sono: illuminazione radente, sorgenti di luce alternata ossia sorgenti di luce bianca ad alta intensità come lampade ad arco o allo xenon con λ modulabile grazie a filtri.

Luca ambiente Luca alternata 525 nm

Fig.7 Luca radente filtrata su impronta priva di trattamenti

Altre fonti sono luce ultravioletta e sorgenti laser, poiché le vitamine come B2 e B6 presenti nell'esausto manifestano attività di fluorescenza se sottoposte a luce UV.

Esistono numerosi metodi ottici utilizzati in seguito ai vari metodi per migliorare il contrasto. Alcuni metodi ottici vengono utilizzati su impronte particolarmente recenti senza l'ausilio di altre indagini.

Superficie	Metodo consigliato
Liscia non porosa	Polveri, iodio, cianoacrilato e coloranti fluorescenti.
Ruvida non porosa	Cianoacrilato e coloranti fluorescenti.
Carta	Iodio, Ninidrina, Nitrato d'argento, polveri.
Materiali plastici	Iodio, Cianoacrilato, coloranti fluorescenti, polveri.
PVC, gomma pelle	Iodio, cianoacrilato, polveri
Metalli (non trattati)	Polveri, cianoacrilato e coloranti fluorescenti.
Legno naturale	Ninidrina, polveri, nitrato d'argento
Cera e superfici cerate	Polveri non metalliche, cianoacrilato e coloranti fluorescenti.
Superfici adesive	Polvere adesiva
Superfici bagnate	Reagenti piccole particelle

La presenza del 98% di acqua fa sì che basti illuminare con una luce radente l'impronta appena impressa su una superficie per evidenziarla. L'acquisizione viene fatta con appositi scanner. Un metodo di acquisizione diretta è la scansione del polpastrello.

Fig.8 Tabella con morfologia del substrato utilizzato e possibili tecniche applicabili con grado di risoluzione minimo delle minuzie in condizioni d'impronta recente e asciutta.

2.2 METODI CHIMICI

Per la metodologia prettamente chimica si utilizza una reazione preferibilmente non esotermica al fine di non compromettere le creste. Molte tecniche quali al vapore di iodio e la ninidrina si basano sulla colorazione dell'impronta stessa. Una eventuale analisi delle componenti organiche può risultare compromessa a causa degli interferenti chimici aggiunti.

ESALTAZIONE AI VAPORI DI IODIO (www.studiobalisticolopez)

Si espone l'oggetto a vapori di iodio, che sublima sull'impronta, colorandola in marrone/giallo. Si pensa ci sia soltanto un adsorbimento dello iodio sull'impronta. Le caratteristiche di questo sistema che utilizza un prodotto a base di iodio permette l'esaltazione delle impronte sia su superfici verticali che orizzontali. Il sistema consiste nel vaporizzare lo iodio direttamente sull'oggetto da analizzare oppure inserendo una fiala all'interno di una busta di cellophane insieme agli oggetti da analizzare. Una metodologia più sofisticata utilizza una camera da vuoto per evitare interferenti. Questo è un metodo particolarmente adatto per impronte recenti su superfici porose. L'iodio interagisce con la componente sebacea dell'impronta quindi con le componenti lipidiche se presenti.

Questa tecnica presenta alcune problematiche, infatti è particolarmente adatta a superfici lisce mentre la sua applicabilità a superfici con dimensione fratta viene meno. La colorazione caratteristica rende la tecnica atta a evidenziare impronte su superfici che non siano estremamente scure. La colorazione non è persistente infatti lo iodio tende a sublimare. Una possibile soluzione è il trattamento con amido che conferisce colorazione permanente blu. Altri trattamenti sono con 7,8-benzoflavone che fissa e scurisce l'impronta oppure sale d'argento AgI, giallo, poi in seguito all'ossidazione diventa nero. Una ulteriore problematica è presentata dal colore scuro dei possibili substrati.

Fig.9 Residuo dell'impronta rilevata tramite vapori d'iodio e conservazione non definitiva.

Asportazione delle impronte

Subito dopo averle evidenziate, le impronte digitali vanno fotografate e quindi asportate per consentire la preservazione della prova ed eseguire le eventuali ricerche in laboratorio.

Secondo le caratteristiche del prodotto impiegato per l'esaltazione, anche in questo caso, si possono utilizzare vari tipi di adesivi.

Superficie	Metodo consigliato
Liscia non porosa	Adesivo in acetato
Porose lisce	Adesivo di gomma
Porose e non porose non lisce	Adesivo di gomma

Fig.10 Tabella riassuntiva tipologie di adesivo utilizzato secondo la superficie di partenza.

NINIDRINA (Sigma Aldrich; rev. del 27.02.2010)

Fig.11 Impronta rilevata tramite ninidrina.

La ninidrina è un indicatore selettivo per il rilevamento degli amminoacidi con gruppo amminico primario. Reagisce dando una colorazione azzurro-violetto con assorbimento a 570 nm. A contatto con prolina ossia un amminoacido ciclico che presenta un'ammina secondaria forma un complesso giallo con assorbimento a 517 nm come riportato da Aldrich et al.

La ninidrina reagisce con il gruppo amminico dell'amminoacido libero. La reazione è lenta, ma può essere accelerata controllando temperatura (80°C) e umidità relativa (65%). Reagendo con gli amminoacidi contenuti nell'esausto, consente di rilevare le impronte digitali lasciate su superfici porose come carta, tessuto, legno le quali sviluppano la tipica colorazione violetta. In genere, la superficie viene spruzzata con una soluzione di ninidrina in acetone o freon. Particolarmente utilizzata per supporti cartacei, dove gli amminoacidi restano assorbiti per molto tempo infatti si possono evidenziare anche impronte vecchie. Se l'esaltazione non è ottimale si può intervenire con l'utilizzo dell'enzima tripsina, che favorisce la proteolisi o con fotoluminescenza grazie a soluzioni di cloruro di zinco e di cadmio che formano complessi fotoluminescenti.

La tecnica presenta problematiche su superfici adesive e metalliche oltre a generiche superfici con eccessivo materiale organico depositato.

DFO (1,8-diazafluorenone) *(chim.for. causin)*

Reagisce con gli amminoacidi, tuttavia il meccanismo della reazione non è ancora completamente certo e deve ancora essere descritto in maniera esaustiva. La tecnica è affiancata da analisi ottiche dato che il complesso formato è fluorescente. E' utilizzato principalmente per la rilevazione delle impronte su substrati porosi che presentano anche dimensione fratta. L'eccitazione con una lunghezza d'onda di 470nm produce una emissione a 570nm. L'evaporazione avviene in una camera apposita per minimizzare l'azione di interferenti. E' utilizzata anche in combinazione con la ninidrina per ottenere impronte con una evidenza più marcata. Presenta i medesimi vantaggi e svantaggi della ninidrina.

CIANOACRILATO Lee, Henry C., & Gaensslen, R. E. *Cyanoacrylate Fuming: Theory and Procedures.* C.f.

Cianoacrilati sono gli esteri dell'acido cianoacrilico. Data la reattività in presenza di tracce d'acqua, sono impiegati in ambito forense per rilevare impronte digitali. Vaporizzati sull'impronta, l'umidità che questa reca ne provoca la polimerizzazione formando un conglomerato solido dell'impronta.

Fig.12 Deposizione di Cianoacrilato e identificazione tramite metodi ottici.

POLIMERIZZAZIONE IN SITU

La polimerizzazione dei cianoacrilati è un meccanismo a catena e può essere attivata da una base polimerizzazione anionica.

Per il primo tipo di reazione è sufficiente anche una base debole come l'acqua presente nell'umidità dell'aria, quindi, subito dopo l'applicazione, la reazione si innesca spontaneamente e una volta formatosi il polimero si ha la presa.

step1: innesco

step2: propagazione

step3: terminazione

Fig.12.1 meccanismo polimerizzazione catalizzata con acqua.

Il gruppo nitrile e il carbossilato sono forti elettrone-attrattori che rendono quindi il doppio legame del monomero molto reattivo. La polimerizzazione inizia all'interfaccia adesivo-substrato e procede attraverso tutto lo strato di adesivo. Se tale strato, dunque, è spesso, aumenta la possibilità di terminazione. La polimerizzazione produce un basso PM ed estremamente variabile. La reazione è comunque limitata alla sola superficie.

L'estere viene gassificato in una camera di sviluppo, in condizioni di temperatura e umidità controllate, e si lega alle componenti lipidiche dell'essudato. Il processo può essere catalizzato per via basica o alta umidità relativa (>70%).

Affinché la reazione si inneschi viene vaporizzato il cianoacrilato. In un sistema da vuoto si ha un maggiore controllo sulla superficie da depositare mentre se il processo è fatto nella scena del crimine si ha meno controllo. Quando si distribuisce il materiale sulla superficie, l'umidità con cui l'adesivo viene in contatto è talmente in eccesso che prevale la polimerizzazione.

Spesso si utilizza la tecnica in combinazione con polveri sottili al fine di migliorarne la rilevabilità. Si eseguono successive indagini ottiche per l'acquisizione e l'identificazione delle impronte. Il colore bianco assunto dal polimero non sempre è facilmente visibile, la tecnica funge da pretrattamento. Si prediligono quelle fluorescenti che inducono luminescenza o fluorescenza nel residuo quando illuminato con laser o con una sorgente di luce alternata impostata alla migliore lunghezza d'onda. Tra le polveri sfruttate figurano la fluoresceina, il violetto di metile per substrati adesivi e la Rodamina-6G da Zheng et al.

Il cianoacrilato è particolarmente utile per impronte che richiedono una lunga conservazione, poiché forma sulle creste dell'impronta una pellicola che funge da calco e protegge quindi il reperto da ulteriori degradazioni. La principale problematica è rappresentata da substrati di colore chiaro in cui è difficile la visualizzazione.

L'applicazione per la rilevazione su tessuti è correlata al colore stesso della tela per il contrasto cromatico, inoltre dipende dal materiale.

RILEVAZIONE CON VAPORI DI CIANOACRILATO E IODIO IN SINERGIA

Una metodologia all'avanguardia consiste nell'utilizzo simultaneo in fase vapore di cianoacrilato ed iodio. Questa tecnica è sostanzialmente differente dalla prima deposizione del polimero e della successiva con iodio presentata prima. Il cianoacrilato viene catalizzato dalla presenza di acqua dell'impronta e l'iodio invece della componente lipidica. Con l'utilizzo simultaneo in una apposita camera in cui è stato fatto un vuoto rozzo o di medio livello evidenzia in alcuni casi anche una risoluzione del terzo livello. Il vantaggio risiede particolarmente quando il substrato è pelle.

Fig.13 Differenza trattamento impronta con cianoacrilato a sinistra e cianoacrilato con vapori di iodio a destra.

La pelle è probabilmente la componente più problematica in una indagine forense. Le impronte lasciate su di essa possono venire a contatto con contaminanti oltre il fatto che la pelle è generalmente semi-porosa. Se pelle umana una ulteriore problematica è rappresentata dalle creste stesse del substrato che rischiano in alcuni casi di rendere inutilizzabile l'analisi.

L'utilizzo contemporaneo in fase vapore migliora la qualità dell'impronta meno recente come riportato nelle immagini a seguire. La visualizzazione delle minuzie è migliorata anche se in casi di pelle scura rimane la problematica del contrasto. Nell'analisi la problematica con il substrato è determinata dalla colorazione dell'iodio riportato da Zheng et al.

Fig.14 Cambiamento nella determinazione delle minuzie su impronte con diverso tempo di invecchiamento.

La metodologia viene applicata solamente in laboratorio in quanto è necessaria la camera di sviluppo.

NITRATO D'ARGENTO

Reagisce con il cloruro di sodio presente nei depositi del sudore in una reazione di scambio ionico, producendo argento cloruro. Esposto alla luce del sole, il cloruro di argento si decompone lasciando un deposito di argento nero che rende visibile l'impronta.

Fig.15 Impronta con rilevazione al nitrato d'argento.

Il problema connesso all'uso del nitrato d'argento è che tale trattamento danneggia gli amminoacidi e gli altri componenti presenti nel deposito del sudore, impedendo eventuali post trattamenti. Questa metodica esclude a priori la possibilità dell'estrazione del DNA per una successiva PCR quindi un'analisi di tipo genetico.

Il vantaggio principale è l'applicazione al legno naturale. Gli oggetti in legno possono presentare varie problematiche a causa della superficie irregolare oppure trattata con agenti chimici i quali possono interferire con l'impronta. Il nitrato può essere applicato anche in alcuni casi sulle cortecce esposte ad agenti atmosferici avversi alla conservazione della prova. Si determinano con tale metodologia impronte latenti datate difficili da visualizzare con altre tecniche di natura chimica.

PHYSICAL DEVELOPER (cf)

Processo chimico, alternativo alla ninidrina, basato su un'ossidazione catalizzata dalle componenti grasse dell'impronta :

Quando la ninidrina non risulta essere il reagente migliore, una valida alternativa è data dal Physical Developer. Reagisce con le componenti insolubili e con i lipidi dell'essudato. Il processo si incentra sulla deposizione di argento sull'impronta che conferisce il tipico colore nero. Quest'ultimo deriva da una miscela di un sale d'argento e di una coppia redox di ferro in soluzione con un detergente che previene la prematura deposizione degli ioni argento.

Il problema del PD è che, essendo un metodo distruttivo, deve essere usato solo quando non si trovano altre vie di esaltazione.

2.3 METODI FISICI (cf)

I metodi fisici da polveri: aderiscono alla componente umida dell'impronta tramite interazioni di Van der Waals, creando contrasto tra le creste e lo sfondo. Sono costituite da un colorante e da un polimero resinoso o un sale inorganico. Vanno scelte in base alla tipologia e alla colorazione del substrato di deposizione.

Ossidi, adatti su superfici lisce o verniciate; metalliche, per superfici cromate o lucidate. La principale denominata grigio-argento, è costituita da alluminio ed additivi; magnetiche, per la ricerca di impronte su materiali porosi. Questa modalità è efficace, infatti si può rimuovere un eccesso di polvere con un magnete ed inoltre è poco dannosa nei confronti della prova stessa; tuttavia non fornisce buoni risultati sui materiali lisci. Prove fluorescenti e fosforescenti, dopo l'applicazione necessitano di un'osservazione con fasci di luce ultravioletta. Si ottengono buoni contrasti su superfici irregolari e si elide il problema della policromia delle stesse.

Metodi più raffinati ed inevitabilmente più costosi sono rappresentati da nanopolveri, materiali avanzati e deposizioni sotto vuoto sia esso più o meno spinto. Le tecniche basate sulla nanopolvere interagiscono con la componente grassa dell'impronta, la tecnica è adatta sia per impronte lasciate da breve tempo sia datate. L'alta risoluzione permette di arrivare all'analisi del terzo tipo, ossia dopo l'analisi delle minuzie è possibile analizzare la distribuzione dei pori dell'impronta. Un'analisi comparativa a questo livello di dettaglio è utile quando l'impronta risulta parziale, tuttavia l'efficacia dell'analisi resta comunque subordinata all'estensione della prova stessa a causa del numero di punti minimi necessari per una identificazione univoca. Se l'impronta è presente in una banca dati per confrontare la distribuzione dei pori è necessario che l'impronta sia stata acquisita precedentemente con una risoluzione molto elevata, questo non sempre è possibile sia a causa della degradazione sia per il costo della strumentazione.

Fig.16 Identificazione dell'impronta tramite polvere di grafite su vetro utilizzando uno spolverino.

POLVERI SOTTILI (cf)

La tecnica più semplice ed immediata consiste nello spargere polveri sottili come grafite sul substrato interessato. La polvere finemente suddivisa si deposita e ne risulta una impronta positiva. L'acquisizione avviene tramite foto e scanner. La dimensione varia da 0.1mm a 25 micron.

La polvere magnetica rappresenta una alternativa migliore in quanto si può rimuovere facilmente con l'ausilio di un magnete, le tecniche appena elencate non arrecano danno strutturale all'impronta quindi altre analisi sono possibili. La polvere si lega tramite interazioni elettrostatiche soprattutto con la componente umida dell'impronta. Una prima metodologia spray per l'analisi su un substrato scuro generalmente corrisponde nell'idratazione dell'impronta con del vapore. La metodica spesso non viene eseguita a causa della possibile compromissione di analisi successive oltre che alla conservazione.

NANOPOLVERE

La nanopolvere è particolarmente utile per indagini chimico-fisiche perché dopo una opportuna funzionalizzazione può essere facilmente depositata con spolverini o con aerosol. L'utilizzo spazia in primo luogo ad una analisi fino al terzo livello di risoluzione ed in molti casi favorisce analisi successive per la determinazione di sostanze illecite, a volte farmaci e si riesce a distinguere anche se l'impronta appartiene ad un fumatore. La nanopolvere ha un costo maggiore a causa del materiale di cui è costituita e dei metodi di preparazione. L'ordine è dai nanometri ai micrometri.

NANOPOLVERI LUMINESCENTI (liang, Park)

La nanopolvere di $Sr_{10}(PO_4)_6O:Ce^{3+}$ può essere utilizzata per la rilevazione delle impronte digitali su substrati con poco grado di porosità. Le particelle di polvere ottenute tramite sintesi a stato solido

esprimono elevata luminescenza se sottoposte ad eccitazione UV

Fig.17 Fotografia digitale e da microscopio ottico per livello 2 e 3 d'indagine fatto con nanopolvere luminescente, grafico fluttuazioni Cyan value (creste) con background nerodel substrato, Le creste papillari sono indicate dai picchi.

di 254 nm. La tecnica si utilizza prevalentemente su impronte recenti. Il materiale sintetizzato può essere deposto per via manuale sul substrato con un pennello. La metodologia arriva al terzo grado di risoluzione quindi con l'individuazione dei pori e la forma del bordo delle creste.

E' la presenza del fosforo che rende globalmente in sistema efficiente nella identificazione, dato che la concentrazione sarà diversa a causa delle valli dell'impronta è possibile determinare un andamento spettrale dei picchi e associarlo alla forma dell'impronta. Il ragionamento vale per tutti e tre i gradi di risoluzione.

Alcune tecniche efficienti nella rilevazione si basano sull'utilizzo dei MOF. I Metal Organic Frameworks (MOFs) sono una classe di materiali ibridi organico-inorganico. In genere sono costituiti da clusters inorganici detti secondary building units (SBUs) collegati tramite leganti organici (chiamati struts), tipicamente molecole organiche politipiche. L'autoassemblaggio di questi due building blocks fondamentali, condotto semplicemente in soluzione o in reattori solvotermali, porta alla formazione di strutture cristalline 3D molto ordinate e caratterizzate da un'elevata porosità. Può essere fatto un pattern con proteine specifiche al fine di ottenere un film luminescente su cui depositare l'impronta al posto dell'inchiostro classico. Può essere utilizzata anche la nanopolvere. Si ottiene una immagine nitida del terzo livello. La sintesi può essere costosa ma si ha una immediata rilevazione delle impronte con alta risoluzione in loco.

Fig.18 Fotografia dell' $\text{Eu}_2(\text{bdc})_3$ a sinistra e del $\text{Tb}_2(\text{bdc})_3$ a destra applicati su impronte digitali. La visualizzazione avviene tramite luce UV.

3.0 METODI SPRAY AVANZATI DI POLVERI SOTTILI

Metodi con materiali avanzati si usano in casi estremamente complessi in cui le prove sono esigue si ha la necessità di sfruttare la singola prova per più analisi. L'analisi del DNA solitamente si effettua in maniera indipendente dalle impronte digitali, tuttavia quando non possibile si utilizzano tecniche che individuano la zona dove presente il DNA oltre all'identificazione dell'impronta. Si sfruttano nanopolveri opportunamente caratterizzate per favorire l'analisi di residui organici ed inorganici che costituiscono complessivamente il 2% dell'impronta. Ricoprimenti di superfici porose e non, sono necessari per identificare impronte anche a decenni di distanza e per rivalutare prove indiziarie ritenute in prima approssimazione poco importanti. L'impronta in questione necessita di un trattamento più specifico e con grado di risoluzione particolarmente elevato a causa delle circostanze. Molte tecniche di deposizione avanzate sfruttano i sistemi da vuoto e la deposizione di film sottili monometallici e multi-metallici per l'esaltazione sino al terzo grado di risoluzione.

La tecnica spray si basa sull'espulsione di particelle tramite l'ausilio di un gas inerte liquefatto o meno che ha lo scopo di diffondere la polvere sotto forma di aerosol.

3.1 MATERIALI AVANZATI NON SPRAY

L'oro ricopre un ruolo importante nell'area delle analisi dattiloscopiche e del rilevamento delle sostanze illecite. Esso ha una natura inerte nei confronti delle principali sostanze ed una elevata sensibilità specifica quando è in forma di nano-particella. L'oro può formare cristalli di abito cristallino diverso se a contatto con cocaina o pseudo-cocaine. In forma nanometrica quindi si possono identificare cristalli di tali droghe anche sul residuo delle impronte digitali se non molto datate. Ad esempio l'abito della cocaina è cubico. Le particelle nanometriche sono stabili all'ossidazione quindi mantengono l'impronta inalterata dopo la deposizione per un lungo periodo anche decenni se ben conservate. L'uso di tale polvere nobile è conveniente su substrati bagnati oltre che contaminati da agenti esterni ed è particolarmente efficace anche su pellame come borse e valige. Si possono individuare facilmente le parti insolubili dell'impronta costituite da sali, proteine e

lipidi non polari. E' sufficiente funzionalizzare le particelle d'oro con vari metodi chimici e fisici.

Fig.19 Illustrazione schematica delle varie tecniche di preparazione per nanoparticelle d'oro.

NUCLEAZIONE

Il fenomeno della nucleazione, assieme all'accrescimento, è un meccanismo attraverso cui avviene una transizione di fase in particolare la deposizione. Essa è il passaggio tra stato gassoso a stato solido senza che vi sia transizione con il liquido.

A prescindere dalla specifica transizione, il termine nucleo si riferisce ad una piccola porzione di materia in cui ha inizio il cambiamento. Una volta formato il nucleo, si accresce e il processo può continuare finché la transizione di fase non è completa. In una deposizione la quantità di materia depositata dipende dalla prima e seconda legge di Fick.

Tali leggi descrivono le variazioni di concentrazione nei materiali in cui sono in atto fenomeni di diffusione molecolare in assenza di diffusione termica.

La prima legge descrive la diffusione nelle dimensioni spaziale ed è perciò sufficiente solo in condizioni stazionarie:

$\vec{J} = -\nabla(D\phi)$ Dove j è la fluenza della specie, il nabla esprime la derivata spaziale, D è la diffusività (dimensionalmente $[L]^2 [T]^{-1}$) ed ϕ è la concentrazione della specie diffondente.

La seconda legge di Fick è un'equazione di bilancio che descrive il processo di diffusione nella dimensione temporale: $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$

Il fenomeno della nucleazione aumenta il numero dei cristalli presenti in un solido, mentre il fenomeno dell'accrescimento aumenta le dimensioni di questi cristalli. Se la velocità di nucleazione è molto elevata rispetto alla velocità di accrescimento, allora il solido presenterà una struttura più vicina allo stato amorfo, mentre se la velocità di accrescimento è molto elevata rispetto alla velocità di nucleazione, il solido presenterà una struttura più vicina a quella di solido monocristallino.

La nucleazione ha luogo in corrispondenza di un centro di nucleazione, che è una particella (o corpo estraneo o impurità) che tramite il meccanismo della catalisi eterogenea (sistema bifasico) attiva legami deboli all'interfaccia con le molecole in soluzione, promuovendo la reazione di cristallizzazione tramite la formazione del germe cristallino, che dà luogo a catena o allo sviluppo del cristallo, aspetto dimensionale, o alla sequenza di generazione dei microcristalli dell'intera soluzione.

La nucleazione può essere omogenea o eterogenea. L'energia di attivazione diminuisce notevolmente se la nucleazione avviene su difetti (ad esempio: bordi di grano, vacanze, dislocazioni, superfici del contenitore, impurezze), questo perché il nucleo "copre" parte del difetto e quindi si ha un rilascio di energia con conseguente abbassamento della barriera di attivazione.

L'esempio qui riportato è la nucleazione di un metallo sulla superficie dell'oro che è in grado di catalizzare la reazione a causa della conformazione ellittica e la riduzione dell'energia all'interfaccia metallo-oro. La trasformazione comporta quindi una diminuzione dell'energia libera ΔG . Il nucleo avrà una forma lenticolare con un angolo di contatto θ tra le due fasi che dipenderà dal bilanciamento delle tensioni superficiali.

Metodi umidi

Una tecnica è la multi metal deposition. E' una metodologia in due step umidi. Si immerge il substrato con l'impronta in una soluzione con nanoparticelle d'oro ad un pH basso. Analogamente al physical developer si aggiunge argento in soluzione ed i siti dell'oro cominciano la nucleazione e progressivamente si visualizza l'impronta.

Una tecnica simile è la single-metal deposition e la single-metal nanoparticles deposition. Simile alla precedente si usano sospensioni colloidali d'oro e l'aggiunta ulteriore di nanoparticelle crea un ambiente riducente ideale per la nucleazione. Con l'ultima metodologia si ottiene una risoluzione più elevata.

Solitamente i supporti non sono porosi o almeno semi-porosi. Nanoparticelle funzionalizzate con leganti organici sono in grado di identificare la nicotina delle impronte digitali, l'analisi può risultare più o meno utile in maniera preliminare ad esempio quando le impronte sono molteplici.

Fig.20 Morfologia di una nano-particella di Au funzionalizzata .

NANOPOLVERE MAGNETICA VIA MAGNETRON SPUTTERING (LAI)

La tecnica si basa sulla deposizione di particelle di Fe₃O₄ prodotte con tecniche di co-precipitazione, sol/gel ed aerosol. Il metodo consiste prima nel depositare Fe₃O₄ in microflowers e successivamente le nanoparticelle di argento oppure oro per via magnetron sputtering. Il sistema deve essere necessariamente realizzato in una camera da vuoto. Globalmente le (magnetic nanomaterials) MNPs servono oltre al riscontro immediato dell'impronta anche alle successive analisi di carattere chimico-fisico. I cluster sono dell'ordine dei nanometri sino ai micrometri dipendenti dalla geometria.

Con l'utilizzo della nanopolvere magnetica oltre ad un livello alto di risoluzione dato strettamente dalle dimensioni è possibile abbinare l'analisi (surface-enhanced Raman scattering) SERS se si compie una deposizione di Au sul substrato. Il sistema plasmonico amplifica l'analisi raman, questo è particolarmente utile dato che l'esausto ha l'1% di componente organica. Si potrebbe rendere così possibile la determinazione di droghe assunte dal soggetto al momento dell'impressione dell'impronta. Il restante 1% è costituito da componente inorganica utile in alcuni casi. L'assunzione di farmaci potrebbe essere verificata se l'analisi è effettuata in un tempo breve. L'analisi più immediata e sicura si basa comunque sulla fluorescenza.

Una alternativa è realizzare le nanopolveri magnetiche, inglobarle in matrice polimerica tramite metodi chimici per aumentare la stabilità termodinamica ed eventualmente si possono fissare particelle per funzionalizzare la superficie con tecniche sputtering. La polvere può essere dispersa tramite aerosol o con tecniche spray tramite l'utilizzo di gas inerte.

Fig.20.1 immagini al SEM della struttura *flower-like* per le particelle di ferro con deposizione di Ag.

MNP

Le particelle di Fe₃O₄ dalla grandezza complessiva di 500nm sono ottenute per via solvotermale da FeCl₃. Viene aggiunto EG, il tutto posto in autoclave. La nanostruttura è ottenuta scaldando il precursore in atmosfera di Ar a 400°C con un rate di 8°C/min da Gao et al.

Fig20.2 Schema di sintesi nanoparticelle Fe₃O₄.

La soluzione viene posta in slides di silicone e scaldate in aria. Il substrato è posto al centro di una camera per magnetron sputtering per la deposizione di argento. La potenza applicata è di 50 W e la pressione di 5×10^{-1} Pa. Si ottengono le strutture mostrate in figura.

Il limite di rilevabilità per le ultra-tracce utilizzando queste nanostrutture è di 10^{-15} M.

Applicazioni SERS

Le nanoparticelle opportunamente funzionalizzate con Au contribuiscono a creare un ambiente dove i plasmoni di superficie enfatizzano la rilevazione delle molecole organiche nelle immediate vicinanze. Usando una radiazione corrispondente ad una transizione di livello elettronico nel visibile con il Raman normalmente si riscontrerebbero problemi di fluorescenza e fosforescenza. Il sistema plasmonico quencia il fenomeno in modo tale che l'intensità della radiazione stokes ed anti stokes siano più intense. E' possibile quindi operare ad un'imaging dell'impronta depositata riuscendo ad individuare segmenti di DNA ed RNA in seguito alla PCR (reazione a catena della polimerasi). Si possono di conseguenza individuare caratteristici segmenti che identificano l'individuo.

4.0 PHYSICAL VAPOR DEPOSITION PER ANALISI FORENSI

Le varie tecniche che entrano nella denominazione generale PVD ,alcune citate precedentemente, rientrano spesso nelle metodologie fisiche della deposizione spray di polveri sottili al fine di formare un film sottile. Generalmente la tecnica PVD consiste nell'evaporazione tramite vari metodi di un target che si depone sul substrato amplificando il contrasto dell'impronta. Tutte le tecniche mantengono inalterata l'impronta per eventuali analisi chimiche e chimico-fisiche successive. Le polveri ottenute interagiscono o meno con la componente sebacea dell'impronta quindi con i lipidi. I film variano da 10 nm ai 50 nm. Le PVD possono essere usate su tessuti.

4.1 (VMD) VACUUM METAL DEPOSITION

La VMD è la principale tecnica utilizzata in molti casi in cui si ha necessità di alta risoluzione. Essa è una tecnica industriale di deposizione di film sottili metallici per superfici non porose quali il vetro. In ambito forense è particolarmente valida anche su superfici semi-porose e a volte porose. Esiste una grande variabilità nelle velocità di deposizione da ottimizzare a seconda dell'apparato sperimentale, a volte è richiesto un tempo di deposito di 10 minuti per ottenere risultati apprezzabili.

Con la VMD si possono depositare metalli singoli come rame, argento, argento sterling; in tal caso si parla di deposizione monometallica. La VMD multi-metallica consiste in deposizione successive di due metalli al fine di creare un ambiente ideale per una miglior rilevazione. Tutti i metalli sono puri 6N.

SISTEMA DA VUOTO

Per un processo PVD è necessario disporre di un sistema da vuoto. Tale sistema è costituito da una pompa primaria rotativa per ottenere un vuoto rozzo; tramite apposite condutture collegate da flange viene collegata una pompa per un vuoto maggiormente spinto, tali pompe possono essere a diffusione oppure turbomolecolari. Tra le due pompe viene interposta la trappola per l'olio. Il sistema è collegato alla camera da vuoto dove avviene il processo di deposizione. Il sistema è collegato tramite la valvola si leak e la valvola si shoot off al riduttore e alla bombola di argon nel caso dello sputtering. E presente la valvola di venting per riuscire ad immettere azoto nella camera oppure aria per riuscire ad aprire il sistema. Tra la camera e la turbomolecolare è presente la valvola gate e tra la turbo e la trappola è presente la valvola di vuoto rozzo. La turbomolecolare ha collegata a se la valvola di ventilazione automatica che si innesca con un tempo di ritardo rispetto all'immissione di aria nel sistema. La linea deve essere soggetta a purging e si rende necessario il degassamento del sistema aumentando la temperatura se questo è compatibile con l'analisi da effettuare.

EVAPORAZIONE TERMICA

I sistemi VMD si basano sull'evaporazione termica del metallo utilizzato. Solitamente all'interno del target è presente un filo in tungsteno ed esternamente il materiale da depositare. Altre geometrie prevedono il riscaldamento del metallo con piastre o serpentine. Una regolazione del rate di deposizione si ha regolando il riscaldamento. Si possono riscontrare problematiche di degassamento locale delle parti riscaldate. Il riscaldamento per bombardamento elettronico è un'altra possibilità da considerare; esso è utilizzato anche in pompe ione-getter e getter. Il campo di temperatura ottenuto per bombardamento è finemente controllabile inoltre la zona di riscaldamento può essere ridotta, utile nella deposizione multi-metallica per arginare eventuali problemi. Il bombardamento elettronico viene effettuato con appositi fasci elettronici. Il metallo viene estratto e grazie all'energia cinetica incide sul substrato creando il film sottile.

La relazione tra la pressione del target evaporato e del rate di evaporazione è

$$N \text{ (molecules/unit area/unit time)} = 3.513 \cdot 10^{22} P_v(T) / (MT)^{1/2}$$

Se si stabilisce un alto vuoto le particelle subiscono meno collisioni nel percorso target substrato. Il cammino libero sarà espresso da $Kn = \lambda/D > 1$ mentre la frazione delle particelle scatterate sarà data da $1 - \exp(-d/\lambda)$. Dalla teoria cinetica dei gas si ricava che la lunghezza del percorso sarà $\lambda = (\pi RT/2M)^{1/2} \eta/P_T$. Globalmente lo spessore del film t_1 sarà proporzionale a $t_1/t_2 = \cos\beta_1/\cos\beta_2$.

Dall'immagine è evidente la necessità di ottimizzare la geometria del sistema al fine di ottenere una migliore esaltazione delle minuzie.

Fig.21 Rappresentazione angolo di incidenza particelle

(VMD) MULTI-METAL DEPOSITION

Nella fig.22 è presentato un sistema VMD per deposizione multi-metallica, lo schema è ugualmente valido per la monometallica. Il substrato con l'impronta da analizzare è fissato utilizzando delle ancorette magnetiche alla piattaforma di supporto nella camera a bassa pressione. Sul fondo della camera sono presenti due sorgenti riscaldanti, una per ogni metallo da depositare. Solitamente si applicano 100-150A. Prima si forma il film sottile di un metallo e successivamente del secondo. La pressione è di 2mbar.

Commercialmente le tipologie di metalli più utilizzati per questo apparato sono zinco su oro oppure cadmio su oro.

Fig. 22 Interno di una camera per VMD.

VMD_{Au/Zn}

Il film sottile d'oro ha la principale funzione di creare un ambiente adatto alla nucleazione successiva dello zinco metallico che sarà depositato e successivamente ossidato a causa dell'ambiente esterno. La corrente applicata è dell'ordine dei 100A per Au e 120A per Zn. Lo zinco come il cadmio non è in grado di nucleare su supporti non metallici e lisci, anche su supporti diversi l'aggiunta di un background di Au facilita la rilevazione. La camera da vuoto viene riempita tramite la valvola di venting e si ha l'ossidazione progressiva dello zinco. Tale processo rende l'impronta duratura nel tempo. Vengono evaporati dai 5 ai 10mg di oro ed il target di zinco ha una massa di 250mg.

Morfologia

L'aspetto maggiormente rilevante lo riveste la morfologia e la crescita del film depositato. Le particelle d'oro chimicamente stabili si depositano sul substrato, infatti esse penetrano le creste dell'impronta digitale ed arrivano a creare un film continuo non interrotto. Questa particolarità rende l'oro essenziale in ambito forense poiché si può ottenere un substrato di contrasto indipendentemente dalle componenti dell'esposto presenti. L'oro nella VMD ha uno

Fig.23 Crescita di un film sottile generico e crescita di un film d'oro.

stage di crescita ad isole, queste coalescendo ricoprono il substrato. I film hanno spessore attorno a 10-15nm. L'oro ha forze di coesione maggiori con se stesso rispetto al substrato quindi una crescita a cluster è favorita.

La porosità del campione influisce sulla disposizione e sulla capacità di nucleare il metallo successivo in maniera relativa. Solamente sul PVC sono stati riscontrati problemi inerenti alla morfologia vera e propria mentre su altri supporti come LDPE ed HDPE non sono state riscontrate tali problematiche. Una classificazione dei substrati è necessaria per ottimizzare le analisi quando possibile. Il film sottile di zinco o cadmio ha esso stesso una crescita ad isole, tuttavia non possiede la stessa capacità dell'oro di penetrare la componente sebacea dell'impronta. Lo Zn si deposita sull'oro non sulle creste. Globalmente si ha nel caso più semplice il substrato di colore scuro a causa dell'ossido di zinco con le creste di color oro. Un'analisi accurata fornisce le localizzazioni dei pori. Analizzando la morfologia al SEM si nota che il film di zinco non è completamente uniforme ed ha una forte dipendenza dal film d'oro. Altre tecniche oppure una ottimizzazione dei parametri sperimentali forniscono film maggiormente uniformi. In tutte le metodologie una attenta correzione dei parametri sperimentali contribuisce alla migliore visualizzazione dei dettagli. Si può arrivare anche alla risoluzione della conformazione dei bordi delle creste, i più ostici da localizzare.

Fig.24 Cross-section al SEM di un film Au/Zn e sopra immagine delle impronte stessa deposizione su LDPE.

Reverse and normal

In modo dipendente dallo spessore del film ed al tipo di substrato si possono avere due tipi di impronte denominate normal e reverse. L'impronta normal è stata descritta precedentemente, lo zinco si deposita sull'oro lasciando inalterate le creste e si ha il contrasto dell'impronta dorata su fondo scuro.

Questo avviene nell'HDPE indipendentemente dallo spessore del film d'oro depositato. L'impronta reverse si verifica quando lo strato d'oro raggiunge l'altezza media, ossia il film è tangente alla cresta. In questa situazione e per determinati substrati la nucleazione del secondo metallo avviene sopra loro depositato sulle creste e non sul resto del substrato. Il fenomeno è dipendente dal substrato e dalle interazioni chimico-fisiche che si instaurano.

Nelle reverse viene meno la capacità di catalizzare la nucleazione a causa dello spessore elevato, ma anche a causa della morfologia del substrato stesso più che alla chimica del sistema. Il fenomeno si può osservare nell'LDPE chimicamente equivalente all'HDPE ma con morfologia differente.

Fig.25 Impronte normal e reverse su substrati differenti meccanismo di deposizione, sottostante immagine di una impronta reverse su LDPE.

Il substrato influisce sulla morfologia dei cluster d'oro, considerati ellissoidi, modificando le successive deposizioni. Tramite l'uso di ICP-MS si è verificata l'assenza di variazioni di spessore tra l'area coperta dall'impronta e l'area non interessata. Per LDPE i cluster sono di grandezza maggiore mentre per l'HDPE hanno una minore dimensione. Analisi spettroscopiche danno una indicazione sul tipo di materiale di supporto e tecniche avanzate IR permettono di avere una imaging ancor più dettagliata dell'impronta.

Excess gold

Una film d'oro in eccesso inibisce la deposizione dello zinco e quindi la rilevazione dell'impronta. I film passano da 10nm a 20-25nm. Se si commette un errore nella procedura di deposizione con tecniche chimiche si rischia di danneggiare la prova e renderla inutilizzabile. E' stato osservato che con la VMD utilizzando l'oro è possibile effettuare più deposizioni successive. In tal caso se i parametri impostati non sono ottimali sussiste la possibilità di migliorare l'analisi con ulteriori deposizioni. Sperimentalmente si compie un processo VMD si lascia ossidare lo zinco all'aria e si effettua la deposizione raddoppiando il rate di deposizione ottimale. All'aria c'è una parziale de-attivazione del substrato d'oro della prima VMD a causa principalmente dell'acqua e dell'ossido di zinco. Conseguentemente l'apporto di un altro film d'oro crea nuovi cluster che fungono da nuovi siti di nucleazione.

Fig.26

Fingerprints on LDPE after VMD treatment: half of optimum gold deposition (15 counts) after excess gold deposition and readmission of air (right), compared to optimum gold deposition (30 counts) (left).

Essendo comunque il primo film parzialmente e non totalmente inattivato operando con migliori parametri si raggiunge un livello di risoluzione maggiore del precedente. Una eventuale analisi chimica può risultare più difficoltosa, ma comunque eseguibile, a causa del maggior numero di strati che ricoprono l'esausto. L'apporto di più strati può modificare il profilo dell'impronta da normal a reverse.

Fig.27 Fingerprints on LDPE after VMD treatment: double optimum gold deposition (60 counts) after excess gold deposition and readmission of air (left), compared to optimum gold deposition (30 counts) (right).

Nucleazione Au

Il deposito del film d'oro è in grado di passare e di rimanere sepolto sotto le creste dell'impronta. Visto la natura stabile di queste nanoparticelle le uniche interazioni possibili sono di natura elettrostatica. L'oro crea interazioni con il substrato in maniera dipendente dalla composizione. Il PVC in maniera empirica evidenzia una bassa interazione con queste nanoparticelle, infatti è il substrato dove le impronte trattate con questa metodologia risultano meno evidenti. L'acido stearico dell'impronta non permette allo zinco di depositarsi sulle creste. Analogamente il cadmio non si deposita. L'oro con una determinata energia cinetica incide sulle creste, il moto browniano porterà le particelle a disperdersi e ad arrivare sino al substrato con cui potrà stabilire o meno interazioni.

Lo zinco è in grado di nucleare tramite l'oro per un abbassamento dell'energia libera per nucleazione eterogenea sull'interfaccia. Nella deposizione reverse dove la deposizione d'oro è tangente alle creste, Smith imputa alla crescita epitassiale la nucleazione dello zinco sopra le creste papillari. La crescita di un film cristallino su di un altro mima l'orientazione del substrato precedente. L'oro localmente cambierà angolo di contatto quindi la nucleazione dello Zn all'interfaccia cambierà energia risultando maggiormente favorita sulle creste.

Gli additivi presenti sui polimeri possono modificare la morfologia locale della deposizione dell'oro, quindi l'abbassamento o aumento dell'energia del difetto dove nuclea lo zinco determinerà una impronta normal o reverse a causa del substrato.

Le impronte possono presentare già una pellicola sulle creste. Questa è dovuta allo sporco dell'ambiente e della scena del crimine. Tale film può inibire la deposizione e non renderla ottimale. Una soluzione è la glow discharge con cui pulire il substrato. Grazie al bombardamento ionico è possibile rimuovere accuratamente il film senza compromettere la struttura dell'impronta.

Dato che una diversa conformazione del film metallico può essere osservata con microscopie elettroniche, molte tecniche di analisi utilizzano maggiormente metalli per avere una mappatura delle creste.

Glow discharge

Robinson ha studiato la nucleazione dell'oro su substrati di acido stearico e polietilene trattati tramite glow discharge e li ha comparati con i film depositati su substrati di carbonio. Esponendo le componenti organiche del substrato al trattamento in aria, si osserva una rimozione degli idrogeni a seguito dell'eccitazione con il plasma. Questo produce un layer di superficie composto da carbonio e carbonio-ossigeno. La successiva nucleazione dell'oro depositato è simile in termini di dispersione al film di oro su carbonio.

L'energia di attivazione per la diffusione superficiale è l'elemento più rilevante della diffusione. Espressa da

$$D_s = a^2 v \exp\left(-\frac{Q_d}{kT}\right)$$

where a is the jump distance between surface adsorption sites and v is the adatom surface vibrational frequency.

Come si può vedere dalle immagini le caratteristiche di condensazione dell'oro, e quindi la sua morfologia, dipendono dal substrato. Un trattamento per eliminare un film impuro causa anche un cambiamento del substrato. Il moto browniano e l'energia cinetica delle particelle contribuiscono ugualmente alla diffusione dell'oro all'interno delle creste. Le proprietà fisiche di adesione delle particelle cambiano con il trattamento. Un substrato trattato evidenzia una dispersione delle particelle analoga a quella su di un film di carbonio puro.

Fig.27.1 Comparazione substrati trattati tramite glow discharge.

Gold clusters condensed simultaneously onto three substrates: (a) a carbon thin film; (b) a stearic acid thin film; (c) a stearic acid thin film exposed to glow discharge treatment.

(a) Polyethylene single crystals on a carbon support film; (b) the corner of a single crystal decorated with gold clusters; (c) the corner of a single crystal exposed to glow discharge treatment and subsequently decorated with gold clusters.

(VMD) SINGLE-METAL DEPOSITION

La VMD da metallo singolo si differenzia dalla multi-metallica per l'uso di un metallo. La camera da vuoto è analoga a quanto già esposto prima. I metalli utilizzati riescono ad adsorbirsi sulla superficie e si depongono sopra gli strati dell'esausto. I metalli riescono a nucleare anche senza lo strato d'oro sottostante. Generalmente i target utilizzati sono più reattivi dell'oro quindi possono instaurare legami chimici con il substrato. In condizioni di supporto bagnato o ricco di componente biologica una deposizione da metallo singolo può essere preferibile, infatti VDM condotte con argento normale e sterling hanno evidenziato una maggiore enfasi delle minuzie. La pressione è di 2×10^{-3} bar.

Fig.28 Impronta con evidenze del terzo grado tramite VMD Ag.

VMD_{cu}

Una analisi condotta con la deposizione monometallica di rame rende più semplice l'acquisizione e l'elaborazione dell'immagine tramite IR imaging (FTIR). Il contrasto con il substrato può essere così ottimizzato. Nel caso si riesca ad arrivare solamente alle minuzie l'analisi successiva con l'imaging garantisce risultati migliori rispetto alle VMD concorrenti. L'analisi successiva viene intesa come caratteristica per questo e pochi altri elementi metallici. L'introduzione del film sottile di rame per analisi forensi nasce dalla problematica dell'immissione sul mercato delle banconote polimeriche. Tali banconote hanno una superficie disomogenea in vari punti a causa dei meccanismi di anticontraffazione.

Fig.29 Schema delle operazioni compiute con una VMD con target Cu.

Tali sicurezze rendono difficoltosa una analisi immediata anche con elementi spettroscopici a causa della fluorescenza e fosforescenza della matrice polimerica. La VMD_{Cu} utilizza una deposizione di rame che adsorbe sul substrato, mentre dove presente la componente sebacea le particelle penetrano rimanendo intrappolate e coalescendo con se stesse. Si esegue un trattamento successivo con rubeanic acid e si aggiunge il gelatin lifter e viene a formarsi il rubeanato di rame. Si utilizza un altro substrato per l'acquisizione dell'impronta come mostrato schematicamente in figura e si procede con l'analisi.

Le impronte visualizzate con IR imaging sono sempre del tipo reverse. L'indagine globalmente risulta maggiormente dispendiosa a causa della strumentazione. L'IR utilizzato si basa sul principio della riflessione per catturare una immagine dettagliata delle creste. Le problematiche che si possono riscontrare sono le stesse inerenti a substrati polimerici. Nelle banconote ulteriore fonte di errore oltre che di lavoro è la presenza simultanea di molte impronte diverse.

$VMD_{(Ag,Cu,Al,Pd)}$ vs $VMD_{Au/Zn}$

Un film monometallico evidenzia il contrasto in uno step. I tempi richiesti per l'analisi sono inferiori rispetto alla multi-metallica. Entrambe le tecniche sono compatibili con la rilevazione successiva del DNA tramite PCR e Real Time. Particolarmente ostica è la differenza tra un substrato asciutto e bagnato, la situazione sperimentale è complicata se l'impronta non è recente. E' stato condotto

uno studio sistematico confrontando la stessa deposizione su metà impronta bagnata e metà asciutta. Si evidenzia a livello qualitativo come una deposizione monometallica sia più efficace. Il metallo reagisce con l'acqua presente cambiando colorazione enfatizzando il contrasto con il substrato. La qualità molto spesso migliora arrivando fino alla distribuzione dei pori mentre sulla metà asciutta si rimane sulla determinazione delle minuzie. L'oro essendo chimicamente stabile non reagisce con l'acqua presente nell'ambiente.

Fig.30 Confronto tecniche VMD in varie situazioni sperimentali.

Study 1	Effect of 1H immersion (vs. dry)	Effect of 24H immersion (vs. dry)
PE	Ag \cong ; Sterling \cong ; Au/Zn \cong	Ag \searrow ; Sterling \cong ; Au/Zn \cong
PVC	Ag \cong ; Sterling \searrow ; Au/Zn \searrow	Ag \searrow ; Sterling \searrow ; Au/Zn \searrow
Glass	Ag \nearrow ; Sterling \searrow ; Au/Zn \cong	Ag \cong ; Sterling \searrow ; Au/Zn \cong
Study 2	Relative scores for 1W-old marks (vs. 1D-old) (wetted items)	
PE	Ag \searrow ; Sterling \searrow ; Au/Zn \searrow	
PVC	Ag \cong ; Sterling \searrow ; Au/Zn \nearrow	
Glass	Ag \nearrow ; Sterling \nearrow ; Au/Zn \nearrow	
Study 3	Comparison between metals (wetted items)	
PE	Ag \cong Sterling \cong Au/Zn	
PVC	Ag \geq Sterling \gg Au/Zn (hollow marks)	
Glass	Ag \cong Sterling $<$ Au/Zn	

Le particelle formano legami preferenzialmente con se stesse, questo implica una grande perdita di qualità dell'impronta arrivando fino alla completa indistinguibilità nel caso del PVC. La natura reattiva tra materiale adsorbito e supporto enfatizza nel caso del PVC l'impronta in maniera nettamente superiore alla deposizione con oro nel caso wet e dry. In caso di impronta datata la deposizione con oro è favorita in maniera preponderante anche se al solo livello delle minuzie. I meccanismi di reazione non sono del tutto noti, tuttavia si evidenzia un cambiamento dell'impronta da normal a reverse dal caso dry al wet. E' necessaria un' analisi a posteriori su come l'impronta si presenta. Tramite software e possibile cambiare facilmente il profilo dell'impronta per una analisi più accurata.

Fig.31

Non-exhaustive set of contrasts and colour shades observed during these studies: (a) VMD_{Ag} (PE, dry) vs. VMD_{Ag} (PE, wet-1H), (b) $VMD_{Sterling}$ (PE, dry) vs. $VMD_{Sterling}$ (PE, wet-1H), (c) $VMD_{Au/Zn}$ (PE, dry) vs. $VMD_{Au/Zn}$ (PE, wet-1H), (d) VMD_{Ag} (PE, wet-24H) vs. $VMD_{Sterling}$ (PE, wet-24H), (e) VMD_{Ag} (glass, wet-24H) vs. $VMD_{Sterling}$ (glass, wet-24H), (f) $VMD_{Sterling}$ (glass, 1D-old, wet-24H) vs. $VMD_{Sterling}$ (glass, 1W-old, wet-24H).

4.2 (CTF) COLUMNAR-THIN-FILM

La tecnica CTF concettualmente simile alla VMD si utilizza su matrici quasi esclusivamente non porose e con un inquinamento biologico elevato. Impronte particolari sono quelle lasciate nel sangue e su superfici lisce ma ripiegate. Nel caso di impronte insanguinate una prima analisi del dermatoglifo avviene tramite contrasto con luce radente. Essendo spesso il sangue una prova determinante si eseguono prima tutti i test su di esso per non comprometterlo e poi la rilevazione dell'impronta. Nel caso di una impronta sul sangue della vittima investe una rilevanza maggiore l'impronta. La CTF non è influenzata dal colore della matrice su cui si trova la prova. La pressione è di 2×10^{-3} bar.

Fig.32 Interno della camera da vuoto per deposizione CTF.

Il sistema CTF utilizza una barra in tungsteno con all'esterno il materiale da depositare. Analogamente alla VMD si evapora il materiale e si ottimizza l'angolo di incidenza del flusso di particelle. Il sistema si basa sulla crescita colonnare di film sottili in maniera tale da evidenziare la forma delle creste, i bordi ed i pori dell'impronta. Si può utilizzare l'oro che essendo poco reattivo si appresta a molte situazioni, oppure si possono utilizzare nickel, vetro chalcogenide ($\text{Ge}_{28}\text{Sb}_{12}\text{Se}_{60}$) e MgF_2 per ottenere film colonnari più densi.

Spessori tipici con CTF sono di 50nm con Au, 100nm con Ni e 1000nm con vetro chalcogenide.

Il sistema da vuoto per la CTF è costituito da una camera da vuoto nella quale è affisso il substrato da analizzare su un supporto rotante. Il sistema può essere utilizzato anche nella variante statica. Si porta il sistema in medio vuoto e si evapora il materiale. La conformazione è ottimizzata per la forma della camera generalmente si adotta un angolo di incidenza a 20° rispetto alla piattaforma.

MORFOLOGIA

Fig.33 Crescita di un film colonnare generico sulle creste papillari.

Una conseguenza dell'energia applicata per l'evaporazione è l'estrazione di cluster di atomi; questi sono più grandi rispetto alla VMD e dipendono dal materiale. La deposizione avviene sopra le creste e la crescita delle colonne è conforme alla morfologia stessa dell'impronta e viene amplificata. Ruotando il substrato i cluster crescono in maniera uniforme. Illuminando con una luce radente al supporto si osserva in maniera diretta l'impronta. Gli avvallamenti diffonderanno la luce in maniera diversa rendendo riconoscibile l'impronta su qualsiasi substrato in generale. Se il substrato ha colore complementare al film la rilevazione sarà comunque migliore.

La VMD forma cluster di 25nm mentre con lo stesso materiale la CTF anche del doppio.

Risultano impronte del tipo reverse. Con l'utilizzo del SEM è possibile identificare la crescita e lo spessore del film sottile. Generalmente dalle immagini e dalle misure ICP-MS e densitometriche si riscontra una maggiore compattezza e uniformità della cross-section.

Fig.34 Sezione al SEM di due film colonnari per evidenziare la differenza di densità. Sinistra deposizione CTF di nickel su substrato di vetro, destra deposizione di Ge28Sb12Se60 sullo stesso substrato. Si evidenzia una densità maggiore nella sezioni di destra.

CTF VS VMD

Le due PVD morfologicamente sono diverse. Su substrati curvi la CTF riscontra maggiori problemi legati alla crescita assiale, quindi si aumenta la rotazione del substrato per avere i dettagli all'ordine dei nm; tale tecnica prende il nome di CEFR. L'utilizzo di materiale non metallico amplia il range di utilizzo e la possibilità di adattare la tecnica

al substrato specifico. La degradazione del campione è minima usando film

Fig.35 Fotografia di una impronta parziale insanguinata (a) prima e dopo trattamento CTF (b) e confrontata con la metodologia VMD (c) prima del trattamento e dopo (d).

colonnari quando il supporto è biologicamente ricco; con la VMD si ha una perdita maggiore di informazioni. Il problema è risolvibile operando analisi biologiche prima della deposizione dei metalli. Con VMD l'oro non è in grado di penetrare il fluido poiché in primo luogo non ha un comportamento newtoniano e le nanoparticelle instaurano interazioni elettrostatiche con l'oro bloccandolo in superficie.

LEATHER

Uno tra i substrati più ostici da analizzare è la pelle. La rilevazione di un'impronta sulla cute della vittima in circostanze di omicidio o di violenza sarebbe una prova decisiva. Le principali problematiche sono date dalla morfologia del substrato stesso, infatti è sempre presente la componente organica ed inoltre solchi e lacune compromettono l'ottimale stesura dell'impronta. La rilevazione potrebbe evidenziare la morfologia sottostante anziché le creste e le minuzie cercate. La componente pilifera se presente peggiora notevolmente la rilevazione. Le tecniche più utilizzate per tali rilevazioni sono CTF e VMD con una opportuna ottimizzazione degli angoli di incidenza e spesso rotazione del substrato. In particolare CTF si utilizza sul tessuto cutaneo stesso perché la crescita colonnare offre risultati distinguibili sia delle creste a cui, con opportune tecniche software, si può risalire alla conformazione cutanea ed apportare aggiustamenti.

Visto che tale tecnica non è attuabile su persone viventi nei casi di violenza si trasporta l'impronta su un substrato tramite nastro adesivo. Tale prova subendo delle manipolazioni in alcuni casi può essere contestata a livello giuridico anche se scientificamente valida. La $VMD_{Au/Zn}$ è ottimale per una impronta trasportata su substrato opportuno come LDPE trasparente. Le ragioni della differenza nei due casi sono strettamente legate alla morfologia dei cluster e quindi alla nucleazione. Cluster di 25nm favoriscono morfologia ellittica e si adatta bene all'LDPE arrivando alle minuzie. Cluster da 50nm creano una conformazione colonnare favorendo la morfologia delle creste anche senza arrivare alle minuzie. L'identificazione dei pori nei casi elencati non è utile in quanto non si riesce a distinguere perfettamente l'appartenenza all'impronta o al substrato.

Oltre alla pelle umana ed animale si può valutare il pellame. Se esso è similpelle polimerica le problematiche sono quelle di un polimero. Se pelle animale trattata dipende essenzialmente se essa porosa o meno. La tecnica maggiormente usata è la VMD perché si adatta facilmente a situazioni incognite dove non si sa esattamente la porosità o il trattamento chimico subito dalla pelle.

Una metodologia valida per l'identificazione sulla pelle e pellame è il trattamento con cianoacrilato contemporaneo a vapori di iodio. Spesso fornisce risultati equiparabili alle PVD a costi nettamente inferiori del 80%.

VMD e CTF sono differenti concettualmente, tuttavia all'atto pratico le due tecniche possono essere implementate nella stessa camera da vuoto. La componentistica simile riduce i costi ampliando contemporaneamente l'utilizzo.

4.3 TECNICHE SPUTTERING E PVD DI RICERCA

SPUTTERING

Tra le PVD utilizzate per la rilevazione delle impronte hanno rilevanza le tecniche dette sputtering, queste sono meno utilizzate a causa del maggior costo del sistema da vuoto. L'utilizzo di tale tecnica permette indagini successive più accurate per l'identificazione di componenti chimiche e non. Particolarmente importante risulta la deposizione su superfici porose; si riescono ottenere buoni risultati quanto più l'impronta è recente a causa dell'assorbimento dell'esausto nel bulk del supporto. Analogamente alle tecniche VMD si ha il ricoprimento delle impronte con film sottili quindi si possono avere impronte normali e reverse. Una opportuna regolazione dei parametri come la potenza e la corrente, permette l'implementazione di sistemi simil CTF e VMD. E' possibile implementare nella stessa camera da vuoto sistemi sia per la crescita colonnare sia per la deposizione normale. La pressione è di 2×10^{-3} mbar nell'utilizzo del plasma.

In uno sputtering di un metallo come Ag il target è bombardato da ioni argon Ar al fine di estrarre dal target atomi neutri che grazie all'energia cinetica si depositano sul substrato. L'utilizzo del plasma di argon aumenta il rate di deposizione. Il tempo per l'analisi si riduce tuttavia l'energia cinetica maggiore rischia di creare problemi alle creste se troppo elevata. Lo schiacciamento ed eventuali problemi si risolvono in maniera empirica operando sulle condizioni della camera specifica disegnata. Esistono varie configurazioni operative ad esempio lo sputtering a diodo, sputtering con corrente AC e DC, magnetron sputtering simmetrico e asimmetrico per ottimizzare l'usura. La

Fig.36 Rappresentazione schematica del processo di magnetron sputtering con indicati gli elementi essenziali presenti nella camera da vuoto per attuare il processo.

configurazione a magnetron garantisce un rate di deposizione di $100 \text{ \AA}/\text{s}$ rispetto al diodo $1 \text{ \AA}/\text{s}$. Le linee del campo del magnetron nascono dal target e muoiono sul target, gli elettroni spiralizzano per un tempo maggiore estraendo maggiormente atomi neutri. L'usura del target non è uniforme ma dipende dalla geometria stessa del magnetron.

La sostanziale differenza da VMD e CTF è l'introduzione dell'argon. In base al potenziale applicato dell'ordine dei KV si ha l'estrazione delle particelle neutre. Formando film sottili metallici di 10-15nm si possono metallizzare le impronte per una successiva microscopia elettronica e determinazione digitale dell'immagine. Questa metodologia molto accurata è costosa oltre a richiedere notevole competenza tecnica multidisciplinare.

Nella deposizione con sputtering si può avere maggior controllo sulla morfologia dei film depositati in base alle tipologie descritte sopra. Nell'evaporazione termica (VMD e CTF) le particelle diffondono nell'intera camera di sviluppo depositandosi indistintamente anche sulle pareti. Utilizzando il plasma si ha un maggiore indirizzo delle particelle sul substrato, quindi maggior rate di deposizione sull'impronta e non sulle pareti della camera da vuoto.

COMPARAZIONE TARGET

I film depositati sono di Au, Ag, Pt, Cu, Zn. Il costo del target per sputtering può risultare maggiore rispetto alla VMD a causa delle dimensioni. La necessità di componentistica ulteriore in termini di pompe se il vuoto deve essere maggiormente spinto contribuisce ad aumentare i costi. Un vantaggio a lungo termine è la deposizione maggiormente selettiva, quindi minor spreco del target.

Secondo quanto riportato da Kent, a maggior stabilità chimico-fisica corrispondono migliori risultati.

Fig.37 Fotografia della definizione delle minuzie e dei pori utilizzando Sputtering di (a) oro, (b) platino, a sinistra rame e destra zinco. Il platino conferisce alla struttura una identificazione migliore dei bordi delle creste papillari oltre che dei pori.

Una configurazione DC metal sputtering presenta un deposito preferenziale sulle creste. Nell'immagine 37 i vari target sono stati testati tutti su di un substrato di polietilene. Nello studio di Kent il voltaggio della glow discharge

è stato tenuto al minimo per dare alle particelle la minor energia cinetica possibile. Questo determina il mantenimento della morfologia delle creste papillari. La corrente minima per il mantenimento della carica è posta a 15mA per i target citati prima e a 20mA per lo Zn.

Fig.37.1 schema sputtering DC.

Il platino nel caso sia di impronte recenti sia datate con un mese d' invecchiamento non mostra sostanziali differenze. L'Au per le impronte datate mostra una diminuzione per i bordi delle creste. Entrambe le deposizioni sono ottimali per la rilevazione d' impronte su substrati lisci. Analogamente alle tecniche VMD e CTF se l'impronta è bagnata non si ha la distinguibilità della stessa. Con metalli più reattivi si evidenzia un cambiamento chimico con l'acqua presente e migliora la risoluzione.

Uno studio comparativo mette a confronto il DC sputtering di platino con deposizione per cianoacrilato. Le immagini successive mostrano una migliore risoluzione con l'utilizzo del platino. La spiegazione è dovuta alle particelle depositate. Il peso molecolare del policianoacrilato è tipico degli oligomeri, quindi si ha una interazione tra molecola e cresta. Nello sputtering del platino vengono eiettati atomi neutri di conseguenza la minore dimensione delle particelle e la loro stabilità risolvono l'immagine con maggiori dettagli.

Fig.37.2 confronto impronte trattate con platino vs cianoacrilato

Typical fingerprint development of 5 successive (II–VI) impressions of 1-year-old fingerprints: left, platinum sputtering; right, cyanoacrylate followed by R-6G.

ANALISI MSI

Lo sputter-coating di 15nm di argento viene utilizzato per favorire l'analisi di molecole endogene e xenobiotiche dell'impronta tramite mass spectrometric imaging (MSI) per determinarne la distribuzione.

A) Ag-MSI ion intensity map for flunitrazepam (m/z 419.9908) as measured from a spiked fingerprint on a normal glass slide. Scale bar is 500 μm . B) Overlaid Ag-LDI spectra for a spiked fingerprint (black trace) showing the detection of flunitrazepam and an un-spiked control (blue trace) showing no ions at m/z 419.9927 or 421.9916. The theoretical isotopic distribution for Ag-adsorbed flunitrazepam is shown in the red trace (FWHM = 0.1).

Fig.38 Impronta depositata con sputtering di argento e successiva acquisizione dell'immagine in MSI per identificare la presenza e la distribuzione di Flunitrazepam.

Tecnica valida per supporti porosi come carta e para-film e supporti semi-porosi e non porosi. E' possibile una identificazione dei pori su pelle umana e pellame. Il vantaggio è evidente dall'immagine dell'impronta sulla carta(fig.38). I pori di 100-150 micro-metri sono facilmente riconoscibili tramite scansione ottica. Con nanostructured imaging mass spectrometry NIMS, il limite di rilevazione di droghe nelle impronte è dell'ordine dei 0.001mg/ml , esso non viene quenciato da Ag che aiutano l'identificazione. L'Ag funge da elemento di callibrazione per diminuire la deriva nell'analisi del sistema.

Sputtering di Au, Ag, e Pt solitamente si utilizzano per metallizzare l'impronta e analizzarla con successiva microscopia elettronica. L'MSI attualmente permette una mappatura chimica dell'impronta. Tracce di droghe, esplosivi, farmaci sono individuabili senza distruggere l'impronta. L'ausilio dello sputtering di Ag determina una impronta reverse, inoltre operando con esso non è necessaria l'aggiunta di una matrice per l'utilizzo del MSI. La matrice potrebbe compromettere la distribuzione delle specie chimiche oltre che dei pori.

In termini d'impronta l'Ag offre un buon contrasto con substrati di natura incognita. Il Pt offrirebbe un livello migliore ma non sono noti studi per l'implementazione con MSI.

Scan images of fingerprints deposited on A) plastic coffee lid, B) aluminium foil, C) paper, D) polished silicon, E) cardboard business card and F) Parafilm.

Fig.39 impronte ottenute tramite deposizione sputtering di Ag.

Generalmente a causa della diffusione dell'impronta nei substrati porosi l'identificazione è resa difficoltosa quanto meno l'impronta è recente. Tramite deposizione di Ag si ha comunque un riscontro delle minuzie. La laser desorption ionisation (LDI-MSI) desorbe le componenti organiche ed inorganiche dai substrati porosi permettendo l'identificazione con l'analisi MSI.

Il desorbimento/ionizzazione laser assistito da matrice è una tecnica di ionizzazione soft usata in spettrometria di massa. La tecnica è condotta in vuoto a 10 mTorr. La tecnica è indicata per l'analisi di composti termolabili e ad alto peso molecolare. Il laser incide su piccole sezioni dell'impronta ionizzando le molecole ed estraendo cluster carichi. La metodologia normalmente risulterebbe distruttiva.

L'Ag deposto riflette ed attenua l'ionizzazione in maniera tale che solamente un piccolo spot sia interessato dal laser ed il resto della componente organica non degradi prima di essere analizzato. Lo sputtering permette una deposizione di particelle omogenea in modo tale che l'adsorbimento interessi la parte superficiale delle creste. Questo non compromette significativamente la morfologia dell'impronta. Un film spesso di argento determinerebbe maggiori contaminanti compromettendo l'analisi, inoltre si renderebbe necessario l'aumento della potenza per desorbire la parte organica rischiando di comprometterla.

Pori prima non visibili possono essere correlati con la distribuzione delle sostanze chimiche. L'identificazione può essere fatta in maniera selettiva o non selettiva operando con opportuni riferimenti nella MSI. La non planarità del substrato con questa metodologia forense risulta meno problematica. L'analisi spettrometrica identifica ugualmente la morfologia dell'impronta.

Fig.40 AgLDI-TOF IMS of a latent fingerprint on a piece of paper acquired at 75 μm spatial resolution. (a) and (b) Photomicrograph of the fingerprint after silver sputter deposition. The box in panel a (enlarged in panel b) represents the area analyzed by IMS. (c) Ion image of oleic acid $[\text{OA} + {}^{109}\text{Ag}]^+$ at m/z 391.2

Con il desorbimento, il campione viene rilasciato in forma clusterizzata. L'analita viene ionizzato e vaporizzato tramite l'energia in eccesso, si ottengono ioni generalmente a singola carica. La LDI-MSI viene abbinata a spettrometri dotati di analizzatore a tempo di volo per una migliore determinazione. Se il bombardamento del substrato non è eccessivamente alto non si riscontra deterioramento dell'impronta. L'immagine grazie all'argento viene ricostruita analogamente alle microscopie elettroniche tramite un potenziale applicato.

PROBLEMATICHE

Lo sputtering è una tecnica non distruttiva, tuttavia se il film viene depositato troppo spesso non si riscontrano modi di recuperare la morfologia dell'impronta. Lo scopo è essenzialmente di ricerca; infatti è maggiormente probabile una contaminazione dell'impronta toccando varie superfici in sequenza piuttosto che componenti siano strettamente appartenenti all'individuo. Il trasferimento secondario è preponderante.

DEPOSIZIONI DI RICERCA

PVD

A livello preliminare alcune ricerche sono effettuate sulla Cold Spray e sul Thermal Spray. Entrambe le metodologie si basano sulla eiezione di cluster micrometrici che incidono sul substrato. Lo scontro provoca una deformazione sia del cluster sia del substrato stesso ricoprendolo in maniera permanente. I cluster possono raggiungere localmente la fusione. Data l'elevata velocità oltre 500 m/s l'energia cinetica rompe le creste. Con una velocità bassa sarebbe solamente una deposizione di particelle analoga allo spolverino. Si cerca di organizzare una deformazione ma non troppo elevata per non compromettere l'analisi. Il vantaggio sarebbe un'alta risoluzione con utilizzo di particelle specifiche per analisi successive senza l'ausilio di sistemi da vuoto. Il Thermal spray ha un principio di funzionamento simile, infatti l'eiezione di particelle dall'ugello sono allo stato fuso. Questo da un lato ridurrebbe l'energia cinetica necessaria alla deformazione dall'altro lato comprometterebbe le componenti organiche.

CVD

Lai, YC et al. Riportano un possibile utilizzo del grafene depositato tramite chemical vapor deposition (CVD) usando l'impronta stessa come precursore. L'applicazione è solamente citata e non utilizzata a fini forensi a causa del costo dei composti chimici di partenza oltre all'impossibilità spesso di poterli reperire sufficientemente puri. La CVD si basa sulla decomposizione dei precursori ad opera della temperatura, questo compromette le componenti organiche dell'impronta. Essendo nella CVD sfruttata la chimica si deve considerare che non sono noti a priori le componenti dell'esausto ed i contaminanti. La CVD potrebbe dar luogo a reazioni parassite e deleterie al fine della rilevazione delle creste cutanee.

5.0 CONSIDERAZIONI

In questo lavoro sono state presentate le principali tecniche di acquisizione delle impronte digitali a scopo forense. Le tecniche PVD sono state approfondite maggiormente in quanto offrono un range di utilizzo ampio. In caso di incertezza è quindi più prudente eseguire una deposizione metallica rispetto a tecniche che distruggono irrimediabilmente l'impronta.

VMD, CTF e PVD sputtering sono differenti concettualmente, tuttavia all'atto pratico le tecniche possono essere implementate nella stessa camera da vuoto. La componentistica simile riduce i costi ampliando contemporaneamente l'utilizzo. Le tecniche sputtering conferiscono aspetti simili alle VMD o alle CTF dipendentemente dal voltaggio applicato per selezionare il tipo di cluster e di crescita. In alternativa sono attualmente studiate configurazioni che utilizzano camere da vuoto diverse ma con stesso sistema di pompaggio. L'introduzione di strumentazione spettroscopica senza rompere il vuoto è costosa ma spesso si punta in questa direzione per ottenere minore contaminazione del sistema. Metodi fisici e chimici possono essere usati in sequenza come la deposizione da cianoacrilato (poco costosa) e successivamente se necessario una VMD.

Negli articoli accademici spesso si trovano contraddizioni a causa delle condizioni in cui si compie l'esperimento. La metodologia di applicazione dell'impronta per poi essere analizzata cambia per ogni sperimentatore. Gli studi sistematici su prove indiziarie completamente incognite non vengono affrontati se non da reparti dell'arma specializzati. Futuri studi a carattere accademico ma importanti per fini pratici sono gli studi sistematici di deposizioni su superfici curve. L'aspetto legato alle tecniche spray di polveri sottili su substrati non piani è affrontato in maniera marginale, poiché di difficile riproducibilità. Un'analisi approfondita risulterebbe determinante per valutare l'efficacia di una tecnica spray anche se solamente a livello qualitativo. Si utilizzano maggiormente metodologie chimiche indipendentemente dal supporto se questo presenta dossi e valli.

Al fine esclusivo di una analisi accurata si rende necessaria la realizzazione di un sistema da vuoto con l'implementazione di più tecniche come VMD e CTF. La problematica principale è la grandezza della camera stessa, infatti l'impronta su un fucile non può essere determinata tramite PVD semplicemente perché non entra nella camera. Un margine di miglioramento del sistema tramite polveri sottili è quindi lo studio di opportune geometrie che permettano l'introduzione di oggetti grandi a costi contenuti.

REFERENZE

1. V. Palmieri, corso di Tecniche per il vuoto e film sottili.
2. V.Causin, corso Chimica forense.
3. N. Jones, M. Stoilovic, C. Lennard, C. Roux, Vacuum metal deposition: factors affecting normal and reverse development of latent fingerprints on polyethylene surfaces, *Forensic Sci. Int.* 115 (1/2) (2000) 73–88.
4. www.carabinieri.it , Ministero della difesa.
5. Talelli M, Aires A, Marciello M (2016) Protein-modified magnetic nanoparticles for biomedical applications. *Curr Org Chem* 19:1–1.
6. Zou J, Zhang W, Poe D et al (2010) MRI manifestation of novel superparamagnetic iron oxide nanoparticles in the rat inner ear. *Nanomedicine* 5:739–754.
7. Huasheng Lai¹ , Fugang Xu^{1,*} , and Li Wang¹, A review of the preparation and application of magnetic nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering,(2018) 53:8677–8698.
8. Zheng et al. Simultaneous superglue e iodine fuming method, 2017.
9. Kang Liang et al. biomimetic Replication of Microscopic Metal–Organic Framework Patterns Using Printed Protein Patterns, DOI: 10.1002/adma.201503167.
10. C. Moule, Silver-assisted development and imaging of fingermarks on non-porous and porous substrate, 2017.
11. DENIS BE ´MER*, ROLAND RE ´GNIER, ISABELLE SUBRA, BENJAMIN SUTTER, MARIE T. LECLER and YVES MORELE, Ultrafine Particles Emitted by Flame and Electric Arc Guns for Thermal Spraying of Metals, 2010.
12. www.studiobalisticolopez.
13. T. Kent, G.L. Thomas, T.E. Reynoldson, H.W. East, Avacuum coating technique for the development of latent ®ngerprints on polythene, *J. Forens. Sci. Soc.* 16 (1976) 93± 100.
14. A.H. Misner, Latent ®ngerprint detection on low density polyethylene comparing vacuum metal deposition to cyanoacrylate fuming and uorescence, *J. Forens. Identi®cation* 42 (1) (1992) 26±33.
15. Naomi Jones, Milutin Stoilovicb,* , Chris Lennardb, Claude Rouxa, Vacuum metal deposition: developing latent fingerprints on polyethylene substrates after the deposition of excess gold,2001.
16. T. Kent, Recent research on Superglue, Vacuum Metal Deposition and Fluorescence Examination, Police Scientific Development Branch (PSDB), July 1990, pp. 1–4.
17. N. Masters, J. DeHaan, Vacuum metal deposition (VMD) and cyanoacrylate detection of older latent prints, *J. Forensic Identification* 46 (1) (1996) 32–45.
18. R. Steiner, effect of water immersion on multi and mono metallic VMD,2018.

19. Akhlesh Lakhtakia,¹ Ph.D., D.Sc.; Robert C. Shaler,² Ph.D.; Raffil J. Mart~~in~~-Palma,¹ Ph.D.; Michael A. Motyka,¹ B.S.; and Drew P. Pulsifer,¹ B.S., Solid-State Acquisition of Fingerprint Topology using Dense Columnar Thin Films, 2011.
20. Karl Kent*, Milutin Stoilovic, Development of latent fingerprints using preferential DC sputter deposition, *Forensic Science International* 12 (1995) 35-42.
21. W.L. Davis et al., Visualisation of latent fingerprints on polymer banknotes using copper VMD, 2016.
22. Ahmed A. Mohamed, Gold is going forensic, *Gold Bull* (2011) 44:71–77 DOI 10.1007/s13404-011-0013-x,
23. Stephanie F. Williams,¹ M.P.S.; Drew P. Pulsifer,² Ph.D.; Robert C. Shaler,³ Ph.D.; Robert S. Ramotowski,⁴ M.S.; Shelly Brazelle,⁴ M.S.; and Akhlesh Lakhtakia,² Ph.D., D.Sc., Comparison of the Columnar-Thin-Film and Vacuum-Metal-Deposition Techniques to Develop Sebaceous Fingerprints on Nonporous Substrates.